

FDMH-Nord – Ergebnisse einer Online-Befragung zur Ermittlung von Kenntnissen und Bedarfen des Forschungsdatenmanagements an FHs/HAWs in Schleswig-Holstein

Gregor Schmieg ^{**}

* Technische Hochschule Lübeck, Stabsstelle für Forschung und Transfer

** Frankfurt University of Applied Sciences, Forschungszentrum Demografischer Wandel

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Beschreibung:

Die hier präsentierten Ergebnisse wurden im Rahmen des Forschungsprojekts *„Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“* (**EVER_FDM**) erhoben. Die bundesweite Online-Befragung wurde vom Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW) der Frankfurt University of Applied Sciences durchgeführt. Der Datensatz für Schleswig-Holstein wurde im Rahmen des Projekts *„Forschungsdatenmanagement für norddeutsche Hochschulen“* (**FDMH-Nord**) an der Technischen Hochschule Lübeck (THL) ausgewertet. Die Online-Befragung befasst sich mit der Erhebung von Kenntnissen und Bedarfen des Forschungsdatenmanagements (FDM) an sechs unterschiedlichen Fachhochschulen in Schleswig-Holstein.

Förderung:

Das Projekt FDMH-Nord ist gefördert durch die Richtlinie *„Förderung von Projekten zum Thema Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen“* des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und wurde vom 01.01.2022 bis zum 31.01.2023 durchgeführt.

Zitationsvorschlag:

Schmiege, G., Henk, F. & Werth, R. (2023). *FDMH-Nord – Ergebnisse einer Online-Befragung zur Ermittlung von Kenntnissen und Bedarfen des Forschungsdatenmanagements an FHs/HAWs in Schleswig-Holstein*. Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.7588621

1. Teilnehmende Hochschulen

Die Online-Befragung wurde im Zeitraum vom 01.11.2022 – 31.01.2023 durchgeführt. Die hier gezeigten Ergebnisse wurden am 24.01.2023 eingeholt.

Tabelle 1: Teilnehmende Hochschulen in Schleswig-Holstein.

Hochschule	Rücklauf	Anteil
Technische Hochschule Lübeck	47	39,5 %
Fachhochschule Kiel	39	32,8 %
Fachhochschule Westküste, Hochschule für Technik und Wirtschaft Heide	16	13,5 %
Fachhochschule Wedel	11	9,2 %
Hochschule Flensburg	3	2,5 %
Duale Hochschule Schleswig-Holstein Kiel	3	2,5 %
Gesamt	119	100,0 %

2. Auswertung der Online-Befragung

Es folgt eine deskriptive Auswertung des Datensatzes für Schleswig-Holstein. Freitexteingaben der Befragten wurden teilweise anonymisiert, aber sonst ungefiltert übernommen.

I. Forschen Sie aktuell an der Hochschule, an der Sie hauptsächlich tätig sind?

Abbildung 1: Aktuelle Forschung an einer Hochschule.

II. Haben Sie an der Hochschule, an der Sie hauptsächlich tätig sind, bereits geforscht?

Diese Frage wurde an diejenigen Personen gerichtet, die **Frage I nicht mit „Ja“** beantwortet haben.

Abbildung 2: Vergangene Forschungstätigkeit an der Hochschule.

Die 25 Befragten, die mit „nein“ geantwortet haben, wurden zu **Frage XXII** weitergeleitet.

III. Woher stamm(t)en Ihre Forschungsdaten hauptsächlich?

Ab dieser Frage ist die Anzahl der Teilnehmer auf 94 reduziert.

Abbildung 3: Quelle der aktuellen und vergangenen Forschungsdaten.

Sonstige Quellen konnten als Freitextangabe zusätzlich benannt werden.

Tabelle 2: Sonstige Quellen von Forschungsdaten.

Quelle	Häufigkeit	Anteil
eigene klinische Studien	1	11,1 %
Archive	1	11,1 %
generische Daten	1	11,1 %
Webseiten, soziale Medien	1	11,1 %
Professionelle Datenbanken wie Refinitiv	1	11,1 %
CAD	1	11,1 %
Refinitive Eikon, Orbis	1	11,1 %
Eigene Berechnungen	1	11,1 %
Archivalien	1	11,1 %
Gesamt	9	100,0 %

IV. Nutzen Sie für Ihre Forschungsvorhaben Datenmanagementpläne?

Abbildung 4: Nutzung von Datenmanagementplänen.

V. Wo speichern Sie in der Regel während eines Vorhabens Ihre digitalen Forschungsdaten?

Abbildung 5: Speicherort der digitalen Forschungsdaten (HS=Hochschule, FB=Fachbereich).

VI. Wie lange heben Sie nach Abschluss eines Projektes in der Regel Ihre digitalen Forschungsdaten auf?

Abbildung 6: Speicherdauer der Forschungsdaten.

Die Speicherdauer ließ sich über ein Textfeld eingeben.

Tabelle 3: Speicherdauer der Forschungsdaten in Jahren.

Speicherdauer	Häufigkeit	Anteil
10	20	32,3 %
5	16	25,8 %
20	4	6,5 %
Dauerhaft	2	3,2 %
100	2	3,2 %
15	2	3,2 %
kein Limit	1	1,6 %
7	1	1,6 %
infinite	1	1,6 %
8	1	1,6 %
2 Jahre	1	1,6 %
25	1	1,6 %
2	1	1,6 %
10-20	1	1,6 %
unbegrenzt	1	1,6 %
10 Jahre	1	1,6 %
ca. 10	1	1,6 %
>10	1	1,6 %
99	1	1,6 %
Mindestens 5 Jahre	1	1,6 %
immer	1	1,6 %
6	1	1,6 %
Gesamt	62	100,0 %

VII. An welchen Orten bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre Forschungsdaten auf?

Abbildung 7: Speicherort der Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsvorhabens.

VIII. Haben Sie schon einmal Forschungsdaten anderer Forscher aus einem digitalen Datenarchiv/Repositoryum heruntergeladen bzw. zitiert?

Abbildung 8: Nachnutzung von Forschungsdaten Dritter.

IX. Haben Sie Ihre Forschungsdaten schon einmal in einem digitalen Datenarchiv/Repository abgelegt?

Den Befragten wurde erläutert, dass unter Archivierung die langfristige Speicherung an einem feststehenden, digitalen Ort, an dem die Verfügbarkeit für die Primärforschenden sichergestellt ist, verstanden wird.

Unter Veröffentlichung wird verstanden, dass ein offener oder geschlossener Benutzerkreis (z. B. Wissenschaftler/-innen bzw. auf Anfrage) Zugriff auf die Daten erhalten kann. Die Projektinformationen sind dabei öffentlich einsehbar.

Abbildung 9: Freigabe der eigenen Forschungsdaten zur Nachnutzung durch Dritte.

X. Haben Sie Ihre Forschungsdaten schon einmal mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht bzw. nachgewiesen?

Abbildung 10: Einreichung von Forschungsdaten bei einer Zeitschrift.

XI. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Hinderungsgründe bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten?

Tabelle 4: Hinderungsgründe bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten (1/2).

	zu hoher Aufwand (n=94)	fehlendes Wissen (n=94)	mangelnde Anreize (n=94)
unwichtig	14 (14,9 %)	18 (19,1 %)	14 (14,9 %)
etwas wichtig	24 (25,5 %)	21 (22,3 %)	20 (21,3 %)
ziemlich wichtig	31 (33,0 %)	19 (20,2 %)	33 (35,1 %)
sehr wichtig	15 (16,0 %)	26 (27,7 %)	18 (19,1 %)
weiß nicht	10 (10,6 %)	10 (10,6 %)	9 (9,6 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

Tabelle 5: Hinderungsgründe bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten (2/2).

	Einbüßen des Vorsprungs in der Datennutzung (n=94)	Datenschutzrechtliche Bedenken (n=94)	Geplante Patente (n=94)
unwichtig	14 (14,9 %)	12 (12,8 %)	26 (27,7 %)
etwas wichtig	28 (29,8 %)	19 (20,2 %)	18 (19,1 %)
ziemlich wichtig	26 (27,7 %)	25 (26,6 %)	18 (19,1 %)
sehr wichtig	17 (18,1 %)	30 (31,9 %)	24 (25,5 %)
weiß nicht	9 (9,6 %)	8 (8,5 %)	8 (8,5 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

XII. Gibt es noch weitere Hinderungsgründe bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten, die Sie für wichtig halten?

Abbildung 11: Hinderungsgründe für die Veröffentlichung von Forschungsdaten.

Tabelle 6: Ausgeführte Hinderungsgründe für die Veröffentlichung von Forschungsdaten (anonymisiert).

Hinderungsgrund	Häufigkeit	Anteil
Unkenntnis	1	4,8 %
Verbesserter Zugriff auf Metadaten	1	4,8 %
strategische Nutzung/populistische Politisierung	1	4,8 %
Transparenz, Standards guter wissenschaftlicher Arbeit	1	4,8 %
Non-Disclosure-Vereinbarungen mit Projektpartnern aus der Wirtschaft	1	4,8 %
unseröse Verwendung	1	4,8 %
mangelnde Standardisierung	1	4,8 %
Urheberrecht	1	4,8 %
Zeit	1	4,8 %
lizenzrechtliche Gründe (kommerzielle Datenbanken)	1	4,8 %
Vorteil unklar	1	4,8 %
Beteiligung von Industriepartnern	1	4,8 %
Daten werden per Lizenz gekauft. Keine Weitergabe möglich.	1	4,8 %
Bitte der Teilnehmer	1	4,8 %
Mangelnde Kooperation	1	4,8 %
Urheberrechte bei Bilddaten + fehlende Infrastruktur	1	4,8 %
mangelnde Unterstützung der Hochschule	1	4,8 %
Datengröße	1	4,8 %
Nicht überall relevant!	1	4,8 %
Format	1	4,8 %
Ressourcen an HAWs (Personal/Zeit)	1	4,8 %
Gesamt	21	100,0 %

XIII. Wenn Sie an Ihr aktuelles bzw. Ihr letztes Forschungsvorhaben denken, gibt/gab es dabei ...

Tabelle 7: Bestandteile des aktuellen bzw. letzten Forschungsvorhaben (1/2).

	...eine hauptverantwortliche Person für das Forschungsdatenmanagement? (n=94)	...eine Prüfung des Vorhabens durch den/die Datenschutzbeauftragte/-n? (n=94)	...eine Prüfung des Vorhabens durch eine Ethikkommission? (n=94)
ja	29 (30,9 %)	9 (9,6 %)	13 (13,8 %)
nein	59 (62,8 %)	76 (80,9 %)	72 (76,6 %)
weiß nicht	6 (6,4 %)	9 (9,6 %)	9 (9,6 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

Tabelle 8: Bestandteile des aktuellen bzw. letzten Forschungsvorhaben (2/2).

	... einen Datenmanagementplan? (n=94)	... ein Datensicherheitskonzept? (n=94)	... einen dokumentierten Metadatenstandard? (n=94)	... andere dokumentierte, vorhabenspezifische Richtlinien oder Standards? (n=94)
ja	12 (12,8 %)	30 (31,9 %)	12 (12,8 %)	15 (16,0 %)
nein	75 (79,8 %)	55 (58,5 %)	67 (71,3 %)	58 (61,7 %)
weiß nicht	7 (7,4 %)	9 (9,6 %)	15 (16,0 %)	21 (22,3 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

Ergänzende Regelungen konnten ggf. über ein Textfeld eingegeben werden.

Tabelle 9: Andere dokumentierte, vorhabenspezifische Regelungen oder Standards.

Regelung/Standard	Häufigkeit	Anteil
-	2	15,4 %
Verstehe die Frage nicht	1	7,7 %
Keine	1	7,7 %
Datensparsamkeit, datensichere Veröffentlichung auf Webseite	1	7,7 %
interne Richtlinien	1	7,7 %
Standardisierte Datenmodelle nach schema.org, ODTA, FIWARE, IDSA, etc.	1	7,7 %
Aufklärungsbögen für die Proband*innen	1	7,7 %
Richtlinien des Forschungskonsortiums auf Basis eines Kooperationsvertrages	1	7,7 %
Datenschutzrecht	1	7,7 %
Standards der empirischen Sozialforschung	1	7,7 %
Datenerhebungskonzept; Datenhaltungskonzept;	1	7,7 %
DGSVO	1	7,7 %
Gesamt	13	100,0 %

XIV. Wenn Sie noch einmal an Ihr aktuelles bzw. letztes Forschungsvorhaben denken, kooperieren/kooperierten Sie dabei mit externen Partnern?

Abbildung 12: Externe Kooperationspartner.

XV. Um welche Art(en) von externen Partner(n) handelt/e es sich?

An dieser Frage haben nur die Befragten teilgenommen, die die vorherige Frage mit „Ja“ beantwortet haben.

Abbildung 13: Art der externen Kooperationspartner.

Sonstige Kooperationspartner konnten über ein Textfeld eingegeben werden.

Tabelle 10: Sonstige Kooperationspartner.

Kooperationspartner	Häufigkeit	Anteil
Entwicklungsagentur (Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt und des Umlands)	1	25,0 %
Stadtwerke	1	25,0 %
Archive	1	25,0 %
Klinik	1	25,0 %
Gesamt	4	100,0 %

XVI. Wenn Sie den Umgang mit Ihren Forschungsdaten verbessern möchten, was benötigen Sie dafür konkret?

Tabelle 11: Konkreter Bedarf für einen besseren Umgang mit Forschungsdaten (anonymisiert).

Antworten	Häufigkeit	Anteil
-	2	2,4%
.	2	2,4%
Nichts	2	2,4%
?	2	2,4%
Geringe Verwaltung, kleiner Verwaltungsapparat	1	1,2%
Datenbank: einfacher Zugang up- und download, gutes Wiederfinden, interaktive Suche	1	1,2%
Personal, das den Profs dabei hilft. Definieren von Standards, sichere Speicherorte, selbst Backups usw. Das wäre alles eine Aufgabe der nicht/wiss. Mitarbeiter, wird allerdings mangels Verfügbarkeit vom Prof. selbst gemacht. Damit fehlt Forschungszeit. Es mangelt also nicht an digitalen Repositorien sondern an Personen, die diese pflegen.	1	1,2%
Schulungsmöglichkeiten bezüglich Forschungsdatenmanagement	1	1,2%
Pragmatische und kurze Checkliste, Templates zum aufwandsarmen Archivieren von Forschungsdaten mit Plattformen wie bspw. Zenodo.	1	1,2%
spezialisierte Infrastruktur, Schulungen, Unterstützung durch IT	1	1,2%
Eine sichere und allgemein anerkannte, nicht kommerzielle Plattform	1	1,2%
Zugang zu mehr Speicherkapazität	1	1,2%
Größere Speichermöglichkeiten. Flexiblere Hochladung der Daten	1	1,2%
advanced computer and funds to obtain related sources.	1	1,2%
Mehr Wissen über die Möglichkeiten - wenig kompliziert, schnell und leicht handhabbar	1	1,2%
Kein Bedarf	1	1,2%
Zugang zu Textdaten. Rechtsdatenbanken sind sehr teuer.	1	1,2%
Anleitungen, Infrastruktur, Verpflichtung	1	1,2%
Datensichernde Interfaces/Webseiten, die die Visualisierung von Netzwerkdaten ermöglichen	1	1,2%
Eine Schulung, die die allgemein erwünschte Praxis der Datenverwaltung näher bring.	1	1,2%
Ein Cloud und ein Rechner	1	1,2%

Schwer zu sagen... Wahrscheinlich ist es schon wichtig, dass es eine Person gibt, die sich im Team fürs "Aufräumen" verantwortlich fühlt bzw. das Mandat hat, Ordnung zu schaffen	1	1,2%
Eine gut organisierte und bei allen Partnern des Forschungsvorhabens genutzte Cloud, die aktuell ist, gut strukturiert ist und überprüft wird und in der innerhalb der Dokumente auch parallel von mehreren Nutzern gearbeitet werden kann. Aktuelle Probleme sind die Nutzung vieler unterschiedlicher Clouds (überall liegen Daten mit unterschiedlichen Versionsständen verstreut), paralleles Arbeiten mehrerer Nutzer (Fehler beim "mergen", da paralleles Arbeiten mit der genutzten Cloud nicht möglich ist).	1	1,2%
Schulung und ggf. Software-Unterstützung	1	1,2%
Unbefristet beschäftigte "Kümmerner"	1	1,2%
hohen Speicherbedarf, gute Nutzungsgeschwindigkeit gespeicherter Daten, gesicherter Zugriff über verschiedene Rechner,	1	1,2%
Jemanden, der sich darum kümmert. Wenn es eine entsprechende zentrale Einrichtung der FH gäbe, wäre das eine große Hilfe.	1	1,2%
Man-Power	1	1,2%
Nicht notwendig für die Rechtswissenschaften.	1	1,2%
Zeit und Geld	1	1,2%
...	1	1,2%
Aufklärung	1	1,2%
Frage entfällt	1	1,2%
Einfache, automatisierte Abläufe zur Sicherung und Veröffentlichung, die keinen Datenmanager benötigen.	1	1,2%
Personal	1	1,2%
Beratung, standardisierte Prozesse und (digitale) Strukturen	1	1,2%
weiß nicht	1	1,2%
Aktuell nichts	1	1,2%
....	1	1,2%
Speicher; Unterstützung bei Auswertung der Interviews	1	1,2%
Zeit, Mitarbeitende	1	1,2%
Verwendungszweck, Datenserver	1	1,2%
Ressourcen, Wissen	1	1,2%
IT Unterstützung von Seiten der Hochschule	1	1,2%
Informationen	1	1,2%
Mitarbeiter, die Datenstrukturen und Datenorganisation verstehen	1	1,2%
Ein elektronisches Zeitkapselverfahren an der eigenen Hochschule	1	1,2%
..	1	1,2%

Eine Einrichtung in der Hochschule, die unterstützt.	1	1,2%
Es muss klar nachweisbar sein, wer welche Forschungsdaten verwendet.	1	1,2%
Personelle Ressourcen	1	1,2%
Anleitung	1	1,2%
- Flexible Umsetzungsmöglichkeiten - Beispiele für DMPs	1	1,2%
eine gesicherte Infrastruktur	1	1,2%
Einfaches Datenmanagement	1	1,2%
aktuell kein Defizit.	1	1,2%
Verlässlichen Datenschutz	1	1,2%
Finanzmittel	1	1,2%
X	1	1,2%
standardisierte Verfahren, einfache Anleitungen	1	1,2%
Nutzbare IT-Infrastruktur, die den Bedarfen gerecht wird	1	1,2%
Serverspace mit einfach handhabbarer Zugänglichkeit auch für Exterene oder Hiwis.	1	1,2%
Schulung, effiziente IT Umgebung, Expertenbetreuung und nicht learning by failure	1	1,2%
Cloud, die von Außen, von Partnern, erreichbar ist.	1	1,2%
Verständliche und einfach anwendbare Richtlinien, die von der Hochschule verbindlich für alle Mitarbeiter vorgegeben werden.	1	1,2%
Ressourcen: Personal (idealerweise längerfristig beschäftigt, da sonst Know-How immer wieder neu aufgebaut werden muss), Server etc.	1	1,2%
Schulung hinsichtlich der Optionen mit entsprechenden Vor- und Nachteilen	1	1,2%
Wissen, Personal, Zeit	1	1,2%
Unterstützung der Hochschule	1	1,2%
Nichts besonders notwendig.	1	1,2%
benötige nichts konkret.	1	1,2%
Fehlende Motivation für Verbesserung. Warum ist das vorteilhaft?	1	1,2%
Speicherplatz, einfaches Teilen mit Projektteilnehmern, Zugriff nicht nur aus dem Hochschulnetz möglich	1	1,2%
Besseres Versionsmanagement	1	1,2%
vollkommen unnötig für manche Bereiche	1	1,2%
Anleitungen zur guten Praxis mit Forschungsdaten	1	1,2%

Ein einfache System/Instrument zur einfachen Beschreibung und Ablage der Dokumente.	1	1,2%
keine Antwort	1	1,2%
Einen zentralen Server, der durch die Hochschule betreut wird. Bisher wird es eigenverantwortlich in der Arbeitsgruppe gemacht.	1	1,2%
Zeit/Personal/Anreize	1	1,2%
Personal und Datenbanken	1	1,2%
Gesamt	85	100,0%

XVII. Wie wichtig sind die folgenden Themen in Ihrer Forschung?

Tabelle 12: Wichtigkeit von Forschungsthemen (1/3).

	Elektronische Laborbücher oder Labor-Informations- und Management- Systeme (n=94)	Datenmanage- mentpläne (n=94)	Datenschutz (n=94)	Urheberrecht (n=94)
unwichtig	50 (53,2 %)	30 (31,9 %)	17 (18,1 %)	12 (12,8 %)
etwas wichtig	16 (17,0 %)	30 (31,9 %)	14 (14,9 %)	17 (18,1 %)
ziemlich wichtig	12 (12,8 %)	11 (11,7 %)	22 (23,4 %)	30 (31,9 %)
sehr wichtig	10 (10,6 %)	3 (3,2 %)	38 (40,4 %)	32 (34,0 %)
weiß nicht	5 (5,3 %)	20 (21,3 %)	3 (3,2 %)	3 (3,2 %)
Keine Antwort	1 (1,1 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

Tabelle 13: Wichtigkeit von Forschungsthemen (2/3).

	Patente (n=94)	Langzeit- archivierung (n=94)	Open Access (n=94)	Datenver- öffentlichung (n=94)
unwichtig	34 (36,2 %)	15 (16,0 %)	16 (17,0 %)	20 (21,3 %)
etwas wichtig	20 (21,3 %)	27 (28,7 %)	25 (26,6 %)	27 (28,7 %)
ziemlich wichtig	25 (26,6 %)	23 (24,5 %)	26 (27,7 %)	32 (34,0 %)
sehr wichtig	13 (13,8 %)	24 (25,5 %)	21 (22,3 %)	11 (11,7 %)
weiß nicht	2 (2,1 %)	5 (5,3 %)	6 (6,4 %)	4 (4,3 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

Tabelle 14: Wichtigkeit von Forschungsthemen (3/3).

	Metadaten (n=94)	Dokumentation des Forschungs- prozesses (n=94)	Nachnutzung von Daten anderer (n=94)	Kollaboratives Arbeiten mit externen Partnern (n=94)
unwichtig	31 (33,0 %)	15 (16,0 %)	15 (16,0 %)	5 (5,3 %)
etwas wichtig	14 (14,9 %)	12 (12,8 %)	32 (34,0 %)	14 (14,9 %)
ziemlich wichtig	19 (20,2 %)	30 (31,9 %)	29 (30,9 %)	35 (37,2 %)
sehr wichtig	9 (9,6 %)	31 (33,0 %)	15 (16,0 %)	36 (38,3 %)
weiß nicht	21 (22,3 %)	6 (6,4 %)	3 (3,2 %)	4 (4,3 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

XVIII. Wie umfangreich schätzen Sie Ihre Kenntnisse in den folgenden Themen ein?

Hier wurde nur dann befragt, wenn die einzelnen Teilfragen der vorherigen **Frage XVII nicht mit „weiß nicht“** beantwortet wurden. Daraus ergibt sich eine variierende Grundgesamtheit je Teilfrage.

Tabelle 15: Kenntnisse von Forschungsthemen (1/3).

	Elektronische Laborbücher oder Labor -Informations- und Management- Systeme (n=89)	Datenmanage- mentpläne (n=74)	Datenschutz (n=91)	Urheberrecht (n=91)
Keine Kenntnisse	49 (55,1 %)	41 (55,4 %)	2 (2,2 %)	6 (6,6 %)
Geringe Kenntnisse	26 (29,2 %)	29 (39,2 %)	44 (48,4 %)	43 (47,3 %)
Ziemlich gute Kenntnisse	13 (14,6 %)	3 (4,1 %)	38 (41,8 %)	36 (39,6 %)
Sehr gute Kenntnisse	1 (1,1 %)	1 (1,4 %)	7 (7,7 %)	6 (6,6 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	89 (100 %)	74 (100 %)	91 (100 %)	91 (100 %)

Tabelle 16: Kenntnisse von Forschungsthemen (2/3).

	Patente (n=92)	Langzeit- archivierung (n=89)	Open Access (n=88)	Datenveröffent- lichung (n=90)
Keine Kenntnisse	32 (34,8 %)	18 (20,2 %)	9 (10,2 %)	19 (21,1 %)
Geringe Kenntnisse	29 (31,5 %)	46 (51,7 %)	40 (45,5 %)	46 (51,1 %)
Ziemlich gute Kenntnisse	22 (23,9 %)	22 (24,7 %)	31 (35,2 %)	19 (21,1 %)
Sehr gute Kenntnisse	9 (9,8 %)	3 (3,4 %)	8 (9,1 %)	6 (6,7 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	92 (100 %)	89 (100 %)	88 (100 %)	90 (100 %)

Tabelle 17: Kenntnisse von Forschungsthemen (3/3).

	Metadaten (n=73)	Dokumentation des Forschungs- prozesses (n=88)	Nachnutzung von Daten anderer (n=91)	Kollaboratives Arbeiten mit externen Partnern (n=90)
Keine Kenntnisse	26 (35,6 %)	10 (11,4 %)	21 (23,1 %)	4 (4,4 %)
Geringe Kenntnisse	27 (37,0 %)	24 (27,3 %)	43 (47,3 %)	22 (24,4 %)
Ziemlich gute Kenntnisse	14 (19,2 %)	42 (47,7 %)	21 (23,1 %)	36 (40,0 %)
Sehr gute Kenntnisse	6 (8,2 %)	12 (13,6 %)	6 (6,6 %)	28 (31,1 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	73 (100 %)	88 (100 %)	91 (100 %)	90 (100 %)

XIX. Wie oft würden Sie die folgenden Softwarelösungen nutzen, wenn es dafür eine hochschulweite Lizenz geben würde?

Tabelle 18: Nutzung von Softwarelösungen (1/3).

	Elektronisches Laborbuch (n=89)	Software zur Erstellung von Datenmanagementplänen (n=74)	Umfragesoftware (n=94)	Projektmanagementsoftware (n=94)
nie	34 (38,2 %)	19 (25,7 %)	23 (24,5 %)	16 (17,0 %)
selten	15 (16,9 %)	19 (25,7 %)	15 (16,0 %)	18 (19,1 %)
manchmal	13 (14,6 %)	15 (20,3 %)	10 (10,6 %)	19 (20,2 %)
oft	5 (5,6 %)	7 (9,5 %)	10 (10,6 %)	16 (17,0 %)
sehr oft	11 (12,4 %)	4 (5,4 %)	11 (11,7 %)	11 (11,7 %)
Hochschullizenz bereits vorhanden	1 (1,1 %)	0 (0,0 %)	19 (20,2 %)	8 (8,5 %)
weiß nicht	10 (11,2 %)	10 (13,5 %)	5 (5,3 %)	5 (5,3 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	1 (1,1 %)	1 (1,1 %)
Gesamt	89 (100 %)	74 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

Tabelle 19: Nutzung von Softwarelösungen (2/3).

	Literaturverwaltungssoftware (n=94)	Versionierungssoftware (n=94)	Chatprogramm (n=94)	Clouddienst (n=94)
nie	4 (4,3 %)	13 (13,8 %)	25 (26,6 %)	6 (6,4 %)
selten	6 (6,4 %)	13 (13,8 %)	16 (17,0 %)	3 (3,2 %)
manchmal	11 (11,7 %)	9 (9,6 %)	17 (18,1 %)	7 (7,4 %)
oft	20 (21,3 %)	15 (16,0 %)	8 (8,5 %)	16 (17,0 %)
sehr oft	22 (23,4 %)	15 (16,0 %)	3 (3,2 %)	21 (22,3 %)
Hochschullizenz bereits vorhanden	27 (28,7 %)	9 (9,6 %)	18 (19,1 %)	34 (36,2 %)
weiß nicht	3 (3,2 %)	18 (19,1 %)	5 (5,3 %)	4 (4,3 %)
Keine Antwort	1 (1,1 %)	2 (2,1 %)	2 (2,1 %)	3 (3,2 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

Tabelle 20: Nutzung von Softwarelösungen (3/3).

	Forschungsdaten-repositorium (n=94)	High Performance Computing (n=94)	Andere Software (n=94)
nie	10 (10,6 %)	17 (18,1 %)	14 (14,9 %)
selten	11 (11,7 %)	16 (17,0 %)	0 (0,0 %)
manchmal	25 (26,6 %)	15 (16,0 %)	1 (1,1 %)
oft	24 (25,5 %)	13 (13,8 %)	8 (8,5 %)
sehr oft	9 (9,6 %)	15 (16,0 %)	8 (8,5 %)
Hochschullizenz bereits vorhanden	0 (0,0 %)	3 (3,2 %)	2 (2,1 %)
weiß nicht	14 (14,9 %)	12 (12,8 %)	53 (56,4 %)
Keine Antwort	1 (1,1 %)	3 (3,2 %)	8 (8,5 %)
Gesamt	94 (100 %)	94 (100 %)	94 (100 %)

XX. Welche Art von Software meinen Sie?

Den Befragten wurde die Möglichkeit gegeben, andere Software als die aus **Frage XIX** in einem Textfeld zu spezifizieren.

Tabelle 21: Nutzung anderer Softwarelösungen.

Antworten	Häufigkeit	Anteil
Datenanalyse Software	1	7,7%
Programmentwicklung, Compiler, Simulationssoftware	1	7,7%
Rechtsdatenbanken	1	7,7%
Visualisierungssoftware, die nicht über US oder UK-Server läuft	1	7,7%
Modellierung, Simulation	1	7,7%
Datenerhebung (zusätzlich zu Umfragen, z.B. Beobachtung)	1	7,7%
Spracherkennung.	1	7,7%
MaxQDa, Atlasti, Transkriptionssoftware	1	7,7%
kommerzielle Simulationssoftware	1	7,7%

selbst entwickelte Software	1	7,7%
Maxqda etc	1	7,7%
Simulationsumgebung	1	7,7%
Matlab/Simulink	1	7,7%
Gesamt	13	100,0%

XXI. Wie oft haben Sie Bedarf an speziell angepassten Softwarelösungen für den Umgang mit Ihren Forschungsdaten?

Abbildung 14: Bedarf spezieller Softwarelösungen.

XXII. Haben Sie von den folgenden Richtlinien schon einmal gehört?

Tabelle 22: Kenntnis von Richtlinien (1/2).

	FAIR-Prinzipien (n=119)	CARE-Prinzipien (n=119)	DFG-Richtlinie zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis (n=119)	Richtlinie zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis Ihrer Hochschule (n=119)
ja	25 (21,0 %)	17 (14,3 %)	85 (71,4 %)	68 (57,1 %)
nein	94 (79,0%)	102 (85,7 %)	34 (28,6 %)	51 (42,9 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	119 (100 %)	119 (100 %)	119 (100 %)	119 (100 %)

Tabelle 23: Kenntnis von Richtlinien (2/2).

	Richtlinien zum Forschungsdaten- management ihrer Hochschule (n=119)	Data Literacy Charta des Stifternverbandes (n=119)	Datenschutz- grundverordnung (DSGVO) (n=119)	Research Data Management and Open Science Requirements in Horizon Europe (n=119)
ja	26 (21,8 %)	7 (5,9 %)	113 (95,0 %)	23 (19,3 %)
nein	93 (78,2 %)	112 (94,1 %)	6 (5,0 %)	96 (80,7 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	119 (100 %)	119 (100 %)	119 (100 %)	119 (100 %)

XXIII. Haben Sie von den folgenden Institutionen schon einmal gehört?

Tabelle 24: Kenntnis von Institutionen (1/2).

	Nationale Forschungsdaten- infrastruktur (NFDI) (n=119)	Landesinitiativen zum Forschungsdaten- management (n=119)	Rat für Informations- infrastrukturen (RfII) (n=119)
ja	11 (9,2 %)	13 (10,9 %)	1 (0,8 %)
nein	108 (90,8 %)	106 (89,1 %)	118 (99,2 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	119 (100 %)	119 (100 %)	119 (100 %)

Tabelle 25: Kenntnis von Institutionen (2/2).

	Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (n=119)	Research Data Alliance (RDA) (n=119)	European Open Science Cloud (EOSC) (n=119)
ja	115 (96,6 %)	21 (17,6 %)	19 (16,0 %)
nein	4 (3,4 %)	98 (82,4 %)	100 (84,0 %)
Keine Antwort	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Gesamt	119 (100 %)	119 (100 %)	119 (100 %)

XXIV. Inwiefern sind Forschungsdatenmanagement oder Data Literacy in Ihrer Lehrtätigkeit relevant?

Die Befragten wurden darauf hingewiesen, dass FDM alle Methoden umfasst, die geeignet sind, Forschungsdaten langfristig nutzbar und verfügbar zu machen. Es kommt sowohl beim Erheben als auch beim Bearbeiten, Auswählen, Speichern und Archivieren von Daten zum Einsatz.

Data Literacy beschreibt die Fähigkeit, mit Daten sachgerecht und kritisch umzugehen. Das heißt, sie kompetent zu sammeln, zu verarbeiten, zu interpretieren und anzuwenden.

(n = 119)

Abbildung 15: Relevanz von FDM in der Lehre.

XXV. Wussten Sie, dass Sie zusätzliche Ressourcen (Sach- und Personalkosten) für Forschungsdatenmanagement bei diversen Forschungsförderungsorganisationen für Ihre Vorhaben beantragen können?

Abbildung 16: Beantragung zusätzlicher FDM-Ressourcen.

XXVI. Haben Sie eine ORCID-ID?

Abbildung 17: Besitz ORCID-ID.

XXVII. Welchen Status haben Sie?

(n = 119)

Abbildung 18: Status der Befragten.

XXVIII. Welchem Fachgebiet würden Sie sich zuordnen?

(n = 119)

Abbildung 19: Fachgebiet der Befragten.

XXIX. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?

Abbildung 20: Geschlecht der Befragten.

XXX. Wie alt sind Sie?

Abbildung 21: Alter der Befragten.

XXXI. Haben Sie noch Anmerkungen zum Fragebogen oder zum Thema Forschungsdatenmanagement? Dann führen Sie diese bitte hier aus.

Tabelle 26: Weitere Anmerkungen (anonymisiert).

Anmerkung	Häufigkeit	Anteil
Wichtig ist, was bei den Forscher:innen ankommt! Jede zentrale Stelle geht zu Lasten von wiss. MA und reduziert damit Forschungsoutput. Es geht nicht darum Daten zu managen oder zu verwalten sondern zu erzeugen. Der Rest kommt von Alleine!	1	10,0 %
Die Gruppierung Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und - davon unterschieden - Sozialwissenschaften macht keinen Sinn. Die Rechtswissenschaften sind eine hermeneutische Disziplin, die anderen empirisch-statistische Disziplinen. Oder?	1	10,0 %
Erwarte die Ergebnisse und möchte mehr Informationen über Forschungsdatenmanagement .	1	10,0 %
Es besteht wenig Vertrauen in die Daten, die andere Menschen erhoben und abgespeichert haben.	1	10,0 %
Für bestimmte Forschungsbereiche (zum Beispiel Rechtsgeschichte) gibt es im Internet Websites, auf denen man angeben kann, über welchen Gegenstand man gerade forscht. Das verhindert zumindest, dass die wenigen Forscher alle über denselben Gegenstand brüten. So etwas für alle juristischen Disziplinen einzuführen, wäre eventuell gut.	1	10,0 %
nein	1	10,0 %
Keine	1	10,0 %
Viel von der aufgeführten Software gibt es auch als Open Source bspw. Versionierung mit Subversion, Literatur mit JabRef etc.	1	10,0 %
Die Forschungstätigkeit ist im Moment sehr eingeschränkt.	1	10,0 %
Unterstützung der Hochschule im Hinblick auf Forschung ist KATASTROPHAL	1	10,0 %
Gesamt	10	100,0 %